

УДК 343.9:343.533

Новіков Олег Володимирович –

кандидат юридичних наук,
асистент кафедри кримінології
та кримінально-виконавчого права
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Oleg V. Novikov –

candidate of juridical sciences,
assistant of the department of criminology and penal law
Yaroslav Mudryi National Law University
(77, Pushkinskaya str., Kharkiv, Ukraine)

Кримінологічний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні

У статті надана кримінологічна характеристика злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007-2015 рр. Автор зазначає, що в Україні щорічно реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності, а динаміка досліджуваної злочинності характеризується певними коливаннями. На підставі аналізу кількісних та якісних показників, робиться висновок про негативні тенденції розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності.

Ключові слова: інтелектуальна власність, обіг контрафакту, злочини проти інтелектуальної власності, злочинність у сфері інтелектуальної власності, показники вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності.

В статье предоставлена криминологическая характеристика преступности в сфере интеллектуальной собственности в Украине за 2007-2015 гг. Автор отмечает, что в Украине ежегодно регистрируется значительное количество преступлений в сфере интеллектуальной собственности, а динамика исследуемой преступности характеризуется некоторыми колебаниями. На основании анализа количественных и качественных показателей, делается вывод о негативных тенденциях развития преступности в сфере интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, оборот контрафакта, преступления против интеллектуальной собственности, преступность в сфере интеллектуальной собственности, показатели измерения преступности в сфере интеллектуальной собственности.

O.V. Novikov Criminological Analysis of Indices of Crime Measurement in the Sphere of Intellectual Property in Ukraine

The article deals with criminological characteristics of crime in the sphere of intellectual property in Ukraine during 2007-2015. The author mentions that an essential amount of crimes in the sphere of intellectual property are annually registered in Ukraine and dynamics of researched crime is specified by some variations. Following the analysis of quality and quantity indices it has been concluded on negative tendencies related to the development of crime in the sphere of intellectual property. It has been stated that most crimes in the structure of crimes in the sphere of intellectual property are violation of copyright and allied rights (on average 75% of all the registered crimes), the second place is illegal use of trademark for goods and services, trade name, qualification indication of origin of goods (21%), the third place is violation of the right to invention, utility model, industrial design, topography of integral micro scheme, kind of plant, innovation proposal (2%), other crimes (1%). Violation of copyright is frequently followed by additional qualification in accordance with Art. 203-1 of the Criminal Code of Ukraine (illegal trafficking of discs for laser reading systems, matrixes, equipment, and raw material for the production thereof). There are some cases of qualification of this article along with Art. 301 of the Criminal Code of Ukraine (importation, making, sale or distribution of pornographic items).

According to disclosed crimes in the sphere of intellectual property the main regions are Kyiv city, Kharkiv, Odesa, Donetsk, Lviv, Kyiv, Dnipropetrovsk, Kherson regions. Following the expert survey it has been proved that crimes in the sphere of intellectual property have a high latency. Most experts think (80.5%) that only one out of ten committed crimes in the sphere of intellectual property is registered in Ukraine.

Keywords: *intellectual property, pirate goods trafficking, crimes against intellectual property, crime in the sphere of intellectual property, indices of crime measurement in the sphere of intellectual property.*

Постановка проблеми. Важливим положенням соціального детермінізму є те, що між минулими і сучасними станами явища існує зв'язок станів, що забезпечує єдність стійкості й мінливості його емпіричних проявів. Минулий стан явища детермінує, причинно обумовлює майбутній спосіб вияву буття об'єкта [1, с. 54]. Звідси виникає необхідність дослідження стану та тенденцій розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності як соціального явища, що має свої кількісні та якісні характеристики.

Аналіз останніх досліджень. Певний аналіз показників вимірювання злочинності у сфері інтелектуальної власності та окремих її проявів проводили у своїх працях В. Б. Харченко, Л. А. Безуглий та деякі інші вчені.

Невирішені раніше проблеми. Але на сьогодні так і не створено інформаційну модель явища злочинності у сфері інтелектуальної власності, комплексно не проаналізовані її показники вимірювання.

Метою статті є встановлення сучасного стану та тенденцій розвитку злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Традиційно в кримінології для надання кримінологічної характеристики певної злочинності використовують кількісні (рівень, коефіцієнти, ціна), якісні (структура, географія) та кількісно-якісні (динаміка) показники вимірювання. У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне використати їх для аналізу стану злочинності у сфері інтелектуальної власності.

При здійсненні кримінологічного аналізу зазначеного виду злочинності нами буде використовуватися два джерела інформації: 1) статистична звітність департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (починаючи з 2013 р. – статистична звітність Управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України) та

2) результати вибіркового дослідження кримінальних справ (кримінальних проваджень) по злочинам проти інтелектуальної власності.

Важливим кількісним показником вимірювання злочинності є її *рівень*, тобто фіксована в абсолютних величинах кількість зареєстрованих злочинів та осіб, що їх вчинили, в Україні цілком чи в окремих її регіонах за певний період часу (зазвичай за один рік) [2, с. 56]. Рівень злочинності у сфері інтелектуальної власності за 2007–2015 рр. відображений у табл. 1.

Проаналізувавши отримані дані, можна зробити висновок, що щорічно в Україні реєструється значна кількість злочинів у сфері інтелектуальної власності. Всього за протягом 2007–2015 рр. (за дев'ять років) в Україні було зареєстровано 5337 цих злочинів, тобто в середньому 593 злочину на рік. У період з 2008 по 2013 рр., сумарна кількість всіх зареєстрованих злочинів, що вчиняються у сфері інтелектуальної власності, поступово збільшується (за виключенням 2012 р.), а починаючи з 2014 р. рівень злочинності у сфері інтелектуальної власності спадає. Зазначене свідчить, на наш погляд, про спад ефективності роботи правоохоронних органів у сфері протидії досліджуваній злочинності та підвищення рівня латентності злочинів у сфері інтелектуальної власності.

Табл. 1. Кількість зареєстрованих (облікованих) злочинів проти інтелектуальної власності в Україні за 2007–2015 рр.

Злочини проти інтелектуальної власності	Роки, кількість зареєстрованих злочинів (облікованих кримінальних правопорушень)								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ст. 176 К України	41	43	47	57	52	14	45	33	24
	7	5	6	9	7	0	2	9	9
ст. 177 К України	15	12	10	7	9	18	26	15	20
ст. 229 К України	77	42	56	78	15	91	32	24	12
					3		7	8	8

ст. 231 К К України	5	3	2	2	3	6	17	26	14
ст. 232 К К України	3	1	1	3	1	12	12	8	5
Всього злочинів	51	49	54	66	69	26	11	63	41
	7	3	5	9	3	7	01	6	6

Кількість виявлених осіб, що вчиняють злочини проти інтелектуальної власності, за 2007–2015 рр. відображена у табл. 2. Як бачимо, протягом 2007–2011 рр. кількість виявлених осіб, що вчиняють злочини у сфері інтелектуальної власності, збільшується. В 2012 р. було виявлено найменшу кількість осіб за останні дев'ять років. Починаючи з 2013 р. кількість виявлених осіб за злочини у сфері інтелектуальної власності поступово спадає.

Доповнюють відомості про злочинність показники *рівня судимості*. Рівень судимості – це кількість осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності і засуджені до певних покарань [2, с. 56]. Рівень судимості за злочини у сфері інтелектуальної власності відображено у табл. 3.

Табл. 2. Кількість виявлених осіб, що вчинили злочини у сфері інтелектуальної власності в Україні, за 2007–2015 рр.

Злочини проти інтелектуальної власності	Роки, кількість виявлених осіб								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ст. 176 К К України	136	165	202	264	280	8*	104	64	84
ст. 177 К К України	1	2	2	1	4	1*	2	0	0
ст. 229 К К України	–	–	–	47	59	2*	35	36	12
ст. 231 К К України	–	–	–	1	2	0*	5	23	8
ст. 232 К К України	–	–	–	1	0	0*	2	0	0
Всього	137	167	204	314	345	11	148	123	104

* Станом на 20.11.2012.

Отже, відповідно до офіційних даних, за дев'ять років (2007–2015 рр.) в Україні було засуджено 760 осіб за злочини, що вчиняються у сфері інтелектуальної власності. З 2013 р. кількість засуджених осіб за вказані злочини має тенденцію до спаду.

Табл. 3. Рівень судимості злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007–2015 рр.

Злочини проти інтелектуальної власності	Кількість засуджених осіб по рокам, злочинців								
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ст. 176 К К України	46	69	75	115	88	120	60	32	31
ст. 177 К К України	1	1	0	1	0	1	3	0	0
ст. 229 К К України	5	11	11	8	7	29	16	12	13
ст. 231 К К України	0	0	0	0	0	2	0	3	0
ст. 232 К К України	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього	52	81	86	124	95	152	79	47	44

Рівень злочинності не завжди дає правильне уявлення про масштаби її поширення та інтенсивність проявів [3, с. 158]. У такому разі, абсолютні показники злочинності доповнюються відносними величинами, зокрема: *коефіцієнтом злочинної інтенсивності* та *коефіцієнтом злочинної активності*. Розрахунки коефіцієнтів злочинності у сфері інтелектуальної власності викладені у табл. 4 та 5.

Табл. 4. Коефіцієнт злочинної інтенсивності злочинності у сфері інтелектуальної власності в розрахунку на 100 тис. населення за 2007–2015 рр. в Україні

Рок и	Чисельність населення (тис. осіб) станом на 1 січня	Кількість зареєстрованих злочинів	Коефіцієнт злочинної інтенсивності, злочинів на 100 тис. населення
2007	46646,0	517	1,10
2008	46143,7	493	1,07
2009	45939,8	545	1,19
2010	45962,9	669	1,46
2011	45778,5	693	1,51
2012	45633,6	267	0,66
2013	45553,0	1101	2,42

2014	45426,2	636	1,40
2015	42929,3*	416	0,97

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Отже, бачимо поступове збільшення показника злочинної інтенсивності аналізованих злочинів (за виключення 2012 р.) до 2013 р. та наступний його спад. Найбільшим коефіцієнт злочинної інтенсивності був у 2013 р. і дорівнював 2,42 злочину на 100 тис. населення. Що стосується коефіцієнта злочинної активності, то найбільшим він був у 2011 р. і дорівнював 1,20 осіб на 100 тис. населення.

Табл. 5. Коефіцієнт злочинної активності злочинності у сфері інтелектуальної власності в розрахунку на 100 тис. населення за 2007–2015 рр. в Україні

Рок	Чисельність населення від 14 до 65 років (тис. осіб) на 1 січня	Кількість виявлених осіб	Коефіцієнт злочинної інтенсивності
2007	33358,2	–	–
2008	33109,8	–	–
2009	32870,1	–	–
2010	32137,0	314	0,98
2011	28837,9	345	1,20
2012	31993,3	11	0,04
2013	31846,8	148	0,46
2014	31606,4	123	0,39
2015	29634,7*	104	0,35

* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя.

Перейдемо до *структури злочинності* у сфері інтелектуальної власності. Структура злочинності, як її якісна характеристика, являє собою частку (питому вагу) і співвідношення різних кримінологічних груп, видів злочинів в їх загальній кількості за певний проміжок часу на певній території [4, с. 120]. Структурний розподіл злочинів у сфері інтелектуальної власності у період з 2007 по 2015 рр. ілюструє мал. 1.

Як бачимо, найбільша кількість злочинів у структурі злочинності у сфері інтелектуальної власності – це порушення авторського права і суміжних прав (в середньому 75% від усіх зареєстрованих цих злочинів), на другому місці – незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (21%), на третьому місці – порушення права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію (2%), інші злочини по 1%.

Мал. 1. Структурний розподіл злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні в період з 2007–2015 рр.

Більш докладно проаналізувати структуру злочинності можливо за допомогою кримінально-правових та кримінологічних показників, що були встановлені за результатами вибіркового дослідження 179 кримінальних справ (кримінальних проваджень) за ст. 176, 229 КК України, проведеного автором статті.

Важливе значення для аналізу злочинності у сфері інтелектуальної власності має *спосіб вчинення злочину*. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК

Україні) найчастіше вчиняється або шляхом реалізації на торгових точках неліцензійних дисків для лазерних систем зчитування – 48,1%, або шляхом незаконного використання об'єктів авторського права та суміжних прав у підприємницькій діяльності – 19,6% (як правило, це використання контрафактного спеціального програмного забезпечення під час надання певних послуг). Третю позицію посідає реалізація дисків для лазерних систем зчитування – 17,3%. Поширеними є також є випадки порушення авторських прав особами, що надають послуги населенню з налаштування комп'ютерної техніки. Що стосується незаконного використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК України), то тут найчастіше зустрічається продаж контрафактних товарів відомих виробників (78%), а також підробка таких товарів (18%).

Спосіб вчинення злочину, певним чином, визначає місце вчинення злочину. Найбільш поширеними місцями вчинення злочинів у сфері інтелектуальної власності є магазин (торгівельна точка) – 46,8 %, ринок – 31,2%, вулиця – 11%, виробниче приміщення – 6%, житлове приміщення – 2%.

Що стосується злочинів, які кваліфікуються у сукупності зі злочинами у сфері інтелектуальної власності, то доволі часто (38,5%) порушення авторських прав супроводжується додатковою кваліфікацією за ст. 203-1 КК України (незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва). Зустрічаються поодинокі випадки кваліфікації відповідної статті у сукупності зі ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Наступним показником кримінологічного аналізу – є *географія злочинності*. Під останньою, в науковій літературі розуміють розповсюдженість злочинності по різних регіонах держави, її адміністративно-територіальне поширення [5, с. 70]. Основними регіонами за кількістю виявлених злочинів у сфері інтелектуальної власності є м. Київ, Харківська, Одеська, Донецька, Львівська, Київська, Дніпропетровська, Херсонська областях. Таким чином, злочинність у сфері

інтелектуальної власності поширена в густонаселених промислових областях, де зосереджений товарний і грошовий обіг. Існує певна особливість територіального розподілу злочинів, передбачених ст. 229 КК України. Так, найбільша кількість цих злочинів реєструється у м. Києві, Харківській та Одеській областях, тобто у тих областях, які є ключовими транспортними вузлами, через які закордонні товари потрапляють в Україну.

Динаміка злочинності – це комплексний показник, який характеризує злочинність з кількісно-якісної сторони. Вона відображає зміни рівня, інтенсивності та структури злочинності або окремого її виду протягом певного періоду часу [3, с. 169]. Динаміка злочинності у сфері інтелектуальної власності зображена на мал. 2.

Мал. 2. Динаміка злочинності у сфері інтелектуальної власності в Україні за 2007–2015 рр.

Як бачимо, починаючи з 2008 р. відбувається поступове збільшення кількості зареєстрованих злочинів у сфері інтелектуальної власності (на 28,9% у 2011 р.), аж до 2012 р., коли було зареєстрована найнижча кількість цих злочинів – 267 (-61,5%). У 2013 р. відбулося різке збільшення зареєстрованих злочинів – 1101 (+412,4%), що пояснюється наступним. Так, з 01.01.2012 по 20.11.2012 було зареєстровано лише 38 злочинів (!) у сфері інтелектуальної власності, а потім за період 21.11.2012 – 31.12.2012 зареєструється основна частка (229 злочинів). Саме після 20.11.2012 ведення статистики перейшло від Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України до Управління організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Генеральної прокуратури України. Через це, виникли певні складнощі з реєстрацією

злочинів, що вчиняються у сфері інтелектуальної власності. Після 2013 р. відбувається спад кількості облікованих кримінальних правопорушень проти інтелектуальної власності.

Певне значення має і дослідження *ціни злочинності у сфері інтелектуальної власності*, під якою в сучасній криминології розуміють прямі та побічні витрати фізичного, матеріального, морального, духовного характеру, яких зазнає держава та суспільство внаслідок вчинення злочинів, спрямованих на подолання наслідків злочинних діянь, утримання всієї правоохоронної та пенітенціарної системи та інших інститутів держави [6, с. 210]. На жаль, узагальнених статистичних даних про таку шкоду офіційна статистика не містить. Тому єдиним джерелом інформації можуть служити узагальнені матеріали судової практики.

Аналіз 179 архівних кримінальних справ засвідчив значні збитки, які несуть власники виключних майнових прав інтелектуальної власності. Сукупний розмір прямої матеріальної шкоди заподіяної досліджуваними злочинами у сфері інтелектуальної власності сягнув 36 657 007 грн., з яких за ст. 176 КК України (154 кримінальні справи) – 29 365 097 грн., а за ст. 229 КК України (25 кримінальних справ) – 7 291 910 грн. Такі розміри збитків підтверджені експертизою по кожній кримінальній справі. Фактично це упущена вигода, яку б отримали власники прав інтелектуальної власності, якщо б за звичайних обставин їх право не було порушене [7, с. 232]. Серед потерпілих юридичних осіб фігурують такі відомі американські компанії як Microsoft, Adobe System, Corel, Adidas Group, Nike Internation LTD, Kraft Foods Inc.

Що стосується соціальних наслідків (непрямої шкоди) злочинності у сфері інтелектуальної власності, то вони можуть поділено на чотири великі взаємопов'язані між собою блоки: соціально-економічні, науково-технічні, міжнародно-політичні та наслідки для широкого кола споживачів. Соціально-економічні наслідки включають пряму та непряму матеріальну шкоду від функціонування в суспільстві злочинності у сфері інтелектуальної власності. Науково-технічні наслідки включають шкоду у галузі науки та техніки у зв'язку з існуванням явища злочинності у сфері інтелектуальної власності. Міжнародно-політичні наслідки підривають імідж на

міжнародній арені у зв'язку з функціонуванням явища злочинності у сфері інтелектуальної власності. Наслідки для широкого кола споживачів проявляються у шкоді певним інтересам споживачів інтелектуальної продукції.

У межах аналізу статистично значущих показників, що відбивають соціальне буття явища злочинності у сфері інтелектуальної власності, окрему увагу слід приділити також дослідженню *латентності* цієї злочинності. Зазначене впливає з того, що існують певні сумніви стосовно повноти виявлення та реєстрації, об'єктивності тенденцій розвитку зазначеної злочинності. Через це, наведені дані про рівень, структуру, динаміку злочинності у сфері інтелектуальної власності лише частково відбивають її реальний стан. Таким чином, без встановлення обсягів латентності цієї злочинності не можливо отримати повне уявлення про неї.

Під латентною злочинністю треба розуміти сукупність фактично вчинених, однак невиявлених або таких, що внаслідок інших певних обставин не стали відомі правоохоронним та судовим органам, злочинів, відомості про які у зв'язку з цим, не знаходять відображення в офіційній кримінально-правовій статистичній звітності [8].

З метою дослідження рівня латентності злочинності у сфері інтелектуальної власності, нами було проведено експертне опитування співробітників Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в Харківській області, Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України в Харківській області, провідних фахівців Державної служби інтелектуальної власності України, а також науковців Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності та Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Всього було опитано 80 особи. Спочатку проаналізуємо експертні оцінки відносно рівня латентності злочинів у сфері інтелектуальної власності (табл. 6).

Табл. 6. Результати експертного опитування

Розподіл відповідей експертів	Відношення кількості незареєстрованих злочинів, що припадає на один зареєстрований						
	1:3	1:4	1:5	1:6	1:7	1:10	>1:10
	1,4 %	1,4 %	2,8 %	1,4 %	1,4 %	80,5 %	11,1 %

Таким чином, на думку більшості експертів (80,5%) в Україні реєструється лише один із десяти вчинених злочинів у сфері інтелектуальної власності. Певна частина опитаних (11,1%) вважає, що реєструється більше ніж один з десяти злочинів. Як бачимо, переважна більшість експертів вважають злочини у сфері інтелектуальної власності високолатентними і лише незначна частина – середньолатентними. Отже, незважаючи на постійне збільшення рівня зареєстрованих злочинів у досліджуваній сфері, їх реальний

обсяг не менш як у десять разів більший від офіційного облікованого рівня.

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити висновок про погіршення ситуації в Україні стосовно виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності та поступове підвищення рівня її латентності.

Список використаних джерел:

1. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання : моногр. / Б. М. Головкін. – Харків : Право, 2011. – 432 с.
2. Кримінологія : підручник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін.; за ред. В. В. Голіни, Б. М. Головкіна. – Харків : Право, 2014. – 440 с.
3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А. П. Закалюк. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 424 с.
4. Карпец И. И. Проблема преступности / И. И. Карпец. – М. : Юрид. лит., 1969. – 168 с.
5. Кримінологія : навч. посіб. / Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа. – 2-ге вид., доповн. та перероб. – Київ : Вид. ПАЛІВОДА А.В., 2008. – 292 с.
6. Сметаніна Н. В. «Ціна» злочинності в сучасній кримінології: нові виклики для суспільства / Н. В. Сметаніна // Порівняльно-аналітичне право: електрон. наук. фак. вид. – 2015. – № 2. – С. 208–210 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2015/63.pdf.
7. Харченко В. Б. Суспільно-небезпечні наслідки злочинного порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності: проблеми визначення та встановлення / В. Б. Харченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ, 2010 – № 945: Серія «Право». – С. 229–233.
8. Оболенцев В. Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження / В. Ф. Оболенцев. – Харків : Вид. СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2005. – 128 с.

References

1. B. M. Holovkin, *Koryslyva nasylnytska zlocgynnist v Ukraini: fenomen, determinatsiia, zapobihannia* : monohr. / B. M. Holovkin. – Kharkiv : Pravo, 2011. – 432 p.
2. Kryminolohiia : pidruchnyk / V. V. Holina, B. M. Holovkin, M. Yu. Valuiska ta in.; za red. V. V. Holiny, B. M. Holovkina. – Kharkiv : Pravo, 2014. – 440 p.
3. A. P. Zakaliuk, *Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka* : u 3 kn. / A. P. Zakaliuk. – Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. – Kyiv : Vydavnychiy Dim “In Yure,” 2007. – 424 p.
4. I. I. Karpets, *Problema prestupnosti* / I. I. Karpets. – M. : Yurid. lit., 1969. – 168 p.
5. Kryminolohiia : navch. posib. / Yu. F. Ivanov, O. M. Dzhuszha. – 2-he vyd., dopovn. ta pererob. – Kyiv : Vyd. PALYVODA A.V., 2008. – 292 p.
6. N. V. Smetanina, “Tsina” zlochynnosti v suchasni kryminolohii: novi vyklyky dlia suspilstva / N. V. Smetanina // Porivnialno-analitychne pravo: elektron. nauk. fakh. vyd. – 2015. – No. 2. – Pp. 208-210 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.pap.in.ua/2_2015/63.pdf.

7. V. B. Kharchenko, *Suspilno-nebezpechni naslidky zlochynnoho porushennia prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti: problemy vyznachennia ta vstanovlennia* / V. B. Kharchenko // *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu im. V. N. Karazina*. – Kharkiv : KhNU, 2010. – No. 945: Seriia “Pravo.” – Pp. 229-233.

8. V. F. Obolentsev, *Latentna zlochynnist: problem teorii ta praktyky poperedzhennia* / V. F. Obolentsev. – Kharkiv : Vyd. SPD FO Vapniarchuk N. M., 2005. – 128 p.